

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

1. **Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
2. **Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
3. **Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
4. **Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

5. **Serpil Soydan**
NEVÂYI'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
6. **Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

7. **Funda Toprak**
BEDÂYIÜ'L BÎDÂYE'DE MİTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
8. **Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
9. **Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

10. **Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
11. **Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

12. **Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
13. **Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

Маъмура ЗОҲИДОВА,
Ёзувчилар уюшмаси аъзоси

ЎЗБЕК ТИЛИГА ТАРЖИМА ҚИЛИНГАН АСАРЛАРДА ҚЎЛЛАНГАН АЙРИМ СЎЗЛАР ИЗОҲИ ЁКИ ТАРЖИМА АСАРЛАРДА ҚЎЛЛАНГАН СЎЗЛАР ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР

For citation: Mamura Zohidova. EXPLANATION OF CERTAIN WORDS USED IN WORKS TRANSLATED INTO UZBEK OR COMMENTS ON WORDS USED IN TRANSLATED WORKS. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp.124-128

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11508242>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўзбек тилига таржима қилинган асарларда қўлланган ва муқобиллари ҳар қандай адабиётларда учрамайдиган ўзбекча сўзлар устида ишланди. Ўзбек тилига маҳорат билан бадий асарларни ўттирган улкан таржимонлар асарларига мурожаат қилиниб, энг кейинги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да учрамайдиган сўзлар рўйхати келтирилди. Бу сўзлардан луғатнинг кейинги таҳрирларида фойдаланиш, уларни рўйхатга киритиш тавсия этилмоқда.

Калит сўзлар: ўзбек тили, таржима, муқобил, таржимон, ўзбекча сўзлар, луғат.

Маъмура ЗОҲИДОВА,
Член Союза Писателей

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ, ИСПОЛЗУЕМЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, ПЕРЕВОДЕННЫХ НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК, ИЛИ КОММЕНТАРИИ К СЛОВАМ, ИСПОЛЗУЕМЫМ В ПЕРЕВОДНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются узбекские слова, используемые в произведениях, переведенных на узбекский язык, альтернативы которым не встречаются ни в одной литературе. Ссылаясь на труды великих переводчиков, умело переводивших произведения искусства на узбекский язык, был дан список слов, которых нет в последней версии «Тольковый словарь узбекского языка». Рекомендуются использовать эти слова в следующих изданиях словаря, включать их в список.

Ключевые слова: узбекский язык, перевод, альтернатива, переводчик, узбекские слова, словарь.

Mamura ZOHIDOVA,
Member of the Union of Writers

EXPLANATION OF CERTAIN WORDS USED IN WORKS TRANSLATED INTO UZBEK OR COMMENTS ON WORDS USED IN TRANSLATED WORKS

ANNOTATION

The article deals with the Uzbek words used in the works translated into Uzbek and whose alternatives are not found in any literature. Referring to the works of great translators who skillfully translated works of art into the Uzbek language, a list of words not found in the latest "Annotated Dictionary of the Uzbek Language" was given. It is recommended to use these words in the next editions of the dictionary, to include them in the list.

Key words: Uzbek language, translation, alternative, translator, Uzbek words, dictionary.

Энг ноёб сўз заргари бу – таржимондир. Сўзнинг маъно товланишлари борасида ҳеч ким таржимончалик кўп изланмайди. Таржимон бошқа тилдан бирор асарни ўзбек китобхони учун ўғирар экан, тилимиздаги мавжуд имкониятлар доирасида катта меҳнат қилади, ахтаради, муносиб сўзни қўллайди. Албатта, бу сўзларни ҳаводан олмайди. Муносиб сўз эса тилимизда, кўп сонли шеваларда, тарихий-бадий асарларимизда мавжуд бўлади.

Натижада таржимон ўзи яратган таржима матнида сўзларнинг зарурий маъносидан келиб чиқиб, луғатдан ташқарида мавжуд бўлган сўзларни ҳам ўқувчига тақдим этади. Фақат маълум бир сабаб билан изоҳли луғатга кирмай қолган бундай сўзларни имкон қадар тезроқ топиш ва кейинги нашрларга киритиш зарур. Бугун интернет даври деганимиз билан ўзбек адабиёти манбаларининг жуда катта қисми электрон шаклда сақланиб улгурмаган. Бор манбалар, қуввати баланд шеваларни ўрганиб чиқиб тадқиқ этиш эса таржимондан катта куч ва вақт талаб қилади.

Нима бўлганда ҳам, луғатлар фурсат ўтгани сайин такомиллаштирилади. Бу жараён эса ўзини оқлаши зарур. Биргина мисол: таржимон Олим Отахоннинг Хулио Кортасардан таржимасида биз бугун ҳар қандай турдаги қоғоз сочикчаларга нисбатан қўллайдиган “салфетка” сўзининг “патқоғоз” шаклида ишлатилган кўриниши учрайди. Бу жуда мазмунли ва шу кичик буюмни одамнинг кўз олдида келтириб қўядиган сўз бўлган. Агар шу сўз изоҳли луғатимиздан мана бу кўринишда жой олганда, маъқул иш бўларди:

Патқоғоз – ошхонада ишлатиладиган бир марталик қоғоз салфетка. “Пиццаларнинг хиди димоқларни қитиқлаётган, ҳар қаерда қўллар, оғиз-лаблар артилган патқоғозлар сочилиб ётган қанчадан-қанча кўнгилочар сайилгоҳларга қадамранжида қилар эдик.” (Кортасарнинг “Ўйиннинг тугаши” асаридан. Олим Отахон таржимаси.)

Бу каби сўзлар таржима асарларда талайгина.

Ўзбек адабиётида катта таржимачилик мактаби яратилган. Бу табаррук мактабни чуқур мутолаа ва солиштириш, қиёсий ўрганиш йўли билан ўташ бугунги ёш таржимонларнинг ҳам бурчидир. Ўрганишлар ёш таржимонларнинг сўз бойлигини оширади, тилимиз имкониятларидан унумли фойдаланишга тайёрлайди. Агар ёш таржимонлар бугунги изоҳли луғатлар доирасидаги сўзлар билан қолсалар, адабий асарларда намоён бўладиган тилимиз ширадорлигига путур етиб, таржималар ғариблашиб қолган бўларди. Аммо кейинги давр ёш таржимонларининг аксарияти изоҳли луғатда мавжуд бўлмаган сўзларни ишлатмаслик керак деган нотўғри тушунчага эга бўлганлар.

Таржима асарлар луғатимиз учун катта манба бўлишга лойиқ. Буни биргина таржимоннинг бир-икки таржимаси мисолида айтиб таъкидлаб ўтишни лозим топамиз.

Таржимон Иброҳим Ғафуров жаҳон адабиётининг қанчадан-қанча асарларини ўзбек китобхонига тақдим этганини яхши биламиз. Иброҳим Ғафуров таржималарида шундай сўзлар учрайдики, бу сўзларнинг ҳар бири устида ўйланиб қоламиз. Нега бу сўз луғатимиздан жой олмаган? Сабаби битта. Бу сўзлар муаллифлик асарларида учрамайди ёки уларни топиб аниқлай олмадик ҳали. Тақдим этиладиган сўзларнинг барчаси нутқимизда мавжуд ҳамда ёзма

адабиётимизда ҳам қўлланади. Уларни турли услубдаги матнларда бемалол ишлатиш мумкин. Қолаверса, бу сўзларнинг луғатларда мавжуд синонимлари айнан шу маъно қиррасини кўрсата олмайди.

Биз таржимон томонидан ўзбек китобхонига тақдим этилган Чингиз Айтматовнинг “Қулаётган тоғлар”, Достоевскийнинг “Қиморбоз” ҳамда Мопассаннинг “Азизим” романлари матнига мурожаат қилдик. Қуйида ушбу икки таржима асар матнида учрайдиган ҳамда нутқимизда фаол сўзларга тўхталамиз:

Аваз – нусха, иккинчи бирдек нарса. Унга мурожаат қиларкан, ўзи эмас, гўё ўзининг авазини – иккинчи нусхасини хаёлан сўзлаётган, шивирлаётгандай... эди. (“Қулаётган тоғлар”).

Англам – билиш натижасида пайдо бўлган тушунча, ҳис, туйғу. “Эҳтимол, шу билан бирга менда ҳозирги ОАВларнинг чинакам умумжаҳон миқёсидаги аҳамиятига ўзига хос ёндашув, ўзига хос англам туғилар” (“Қулаётган тоғлар”).

Болачиқ – ҳайвон боласи, онасининг қарови ва озиқлантиришига муҳтож бўлган чоғи (бўлса керак). “...фақат болачиқларини эргаштирган йирткичларнинг мавсумий жуфайларигина унга қаҳр билан нигоҳ солишар, гўё у нимагадир айбдордай ўзларини четга тортишарди” (“Қулаётган тоғлар”).

Дигирчак – турли ўйинларда қуръа ва рақам чиқариш мақсадида қўлланиладиган рулетка, айланувчи кичик ғилдирак. “Дигирчак айланди-да, ўн уч чиқди – мен ютқаздим” (Достоевский. “Қиморбоз”).

Ипирик – учиб юрувчи мезон, нимжон, нозик маъносига. У жуда қувноқ кўринар, лекин бу атай қилинаётган маҳкум одамнинг ипирик қувончи эди. (“Азизим”).

Итиқ – тик. “...Шунда мангу тоғлар ўз ҳайбатли ўткир қирраларини янада кучлироқ, итиқроқ намоён айладилар” (“Қулаётган тоғлар”).

Кафандўз – кафан ўғирловчи, ўлганлар ё ночор кишиларнинг охириги нарсаларини ўзлаштирувчи одам. “Африка гарнизонларида юлғичлик, кафандўзлик, ғирромлик ва ҳаром бойлик орттириш одат тусига кириб кетганди” (“Азизим”).

Кунламоқ – ҳасад қилмоқ, кўролмаслик, рашк, кўзини ўймоқ. “Шу юлдузларга бош олиб кетсанг, улар бир-бирларини кунламайдилар, қишин-ёзин ҳамжиҳат, ҳамшиша бирга” (“Қулаётган тоғлар”).

Кўкўпар – баланд, виқорли. “Ахир кўкўпар тоғлар бизники, қорлар, музликлар ҳам бизники” (“Қулаётган тоғлар”).

Масаррат (араб – сурур сўзидан) – сурур, шуқуҳ, завқ. “Ортга қайтишаркан, муҳаббат эвазига бутун теварак-атрофнинг масаррати уларга ҳамроҳлик қилди” (“Қулаётган тоғлар”).

Минбаргўй – минбарни севувчи, минбарда сўзлашга ишқибоз, нутқ сўзлашни хушловчи, ўз нутқини зарур деб билувчи. “Жаноб Саманчин, сиз нимангиз биландир бизнинг минбаргўйларимизга ўхшаб кетасиз, улар ўз қояларининг фавқулудда қимматига қаттиқ ишонишади” (“Қулаётган тоғлар”).

Мунгранмоқ – маънода инграмоққа яқин сўз, ғамгин, мунгли, ҳазин бўлмоқ. Жаабарс ҳасратдан мунграниб ётарди (“Қулаётган тоғлар”).

Муфлисона – ифлос, ирқит маъносига. “Шунда Дюруанинг юрагида ўзининг бу муфлисона ҳаётига қарши ғазаб аланга олди” (“Азизим”).

Оқшомичи – кун хиралашгандан туннинг дастлабки вақтлари киргунчалик вақт. “Бутун оқшомичи, то тун ярмидан оғунча гўзал машқлар ўйнаган”. (“Қулаётган тоғлар”).

Попса – рўё, амал. “Э, ҳали ниятнинг ўзиёқ попса билан тенглашолмайди”. (“Қулаётган тоғлар”).

Телешарҳ – телевидение кўрсатувлари учун тайёрланадиган кўрсатув изоҳи матнлари. “Матбуот ва телешарҳларда дарҳол унинг жавобини бериш заруратга айланган эди”. (“Қулаётган тоғлар”).

Темирқанот – полапонларнинг қанотлари учишга мослашиб, қаттиқлашиши. “Ҳали темирқанот ҳам бўлмаган, типирчилаб ётган жиш болаларини ташлаб учиб кетишарди”. (“Қулаётган тоғлар”).

Тонгриқмоқ – (фёъл) фёэли тораймоқ, сикилмоқ, ўз холатидан рози бўла олмай қийналиш ҳолати. “Тонгриқиган Жаабарс ҳам сесканиб кўзини очди”. (“Қулаётган тоғлар”).

Тункукук – куш тури, бойкушсимон куш. “Тунги бойкуш – тункукук уларга ғулдираб-ғулдираб ух тортар, кушлар эса парвойига келтирмасдилар...”. (“Қулаётган тоғлар”).

Учурум – тик тоғ тизмаларининг қоронғи, тубсиз қаърлари. “...Оддийгина кўк майсадан тортиб, ёз чоғи бу жойларни қора тортиб келган, учурумлар ва тизмалар узра оҳиста чарх урган тўдаланган кушларгача ўзидан баҳраманд этади”. (“Қулаётган тоғлар”).

Хавл (арабча) – кўрқув. “Фақат Жаабарсгина... кўнгли оғир бир нарсаларни сезган, хавл олгандай бўларди”. (“Қулаётган тоғлар”).

Чимганлик – майсазор, ажриқ босган кенг адирлик ва тоғ ораларидаги яшил сайхонликлар. “Маъшуқаси билан гашт қилиш учун махлуқ қадами етмаган ажиб чимганликларда майин ҳид таратган зумрад ўтлоқларда юксак тоғларнинг сарин ҳавосидан баҳрадор бўлиб сайрга чиқдилар”. (“Қулаётган тоғлар”).

Чубук – трубка, ёғочдан ясалган тамаки чекиш асбоби. “Хонани чубуклардан, арзон сигаралардан чиққан тутун чулғади”. (“Азизим”).

Чўбон (эски талаффузда) – чўпон. “Мен чўбонман, отагинам ва ўз қавмларимни тангри йўлига солиш пайида бўламан ҳар жойда”. (“Азизим”).

Шабохун – ҳарбий соҳада, ёвга тўсатдан ҳужум қилиш. “Ёз фасли ҳам иккинчи палласига кўчди, у эса ҳамон бу ерларга шабохун уриб келар, боши оққанча дайдиб юрарди”. (“Қулаётган тоғлар”).

Шабо – чиннигул. “Очиқ деразадан кирган баҳорнинг майин ва илиқ шабадаси хонага уй олдидаги гулзорда гуллаб ётган шабонинг бўйини олиб кирарди”. (“Азизим”).

Шолмон – кушларнинг тўда бўлиб ёпирилиб учиши. “Бу аллақандай кушларнинг шолмон уриб учаётган тўдаси бўлиб, кўзлари баногоҳ кўрга айланмиш эди”. (“Қулаётган тоғлар”).

Ясойи – ясатиқ, безатилган маъносида. Бундай қараганда ажабланарли ясойи ҳам йўқ, ҳар кимнинг ўзига яраша иш-ташвиши, иш тутуми”. (“Қулаётган тоғлар”).

Биз таржима асарда мавжуд ўта камёб сўзларни луғат учун бежиз таклиф этмадик. Такдим этилаётган сўзлар ҳаммаси ҳам луғатимиздан ўрин олса, жуда хайрли иш бўларди. Чунки халқ тилида ва илмий-бадий матнларда улардан фойдаланиш мумкин. Бу сўзларнинг айримлари таржимоннинг ўз сўз яшаш услуби натижасида юзага келган. Тилни халқ яратишини ҳисобга олганда, бундай ўнғай ва талаффузда ҳам, имлода ҳам қийинчилик туғдирмайдиган сўзларни истеъмолга киритиш муомала ва тил амалиёти ижодкорлигига боғлиқ бўлиб қолади.

Лексикографиямизнинг яна бир қизиқ томони борки, луғатимизда ўзбек тилидаги кўплаб ясама сўзлар, жуфт сўзлар учрамайди. Ҳолбуки, наинки ясама сўзлар, кўплаб жуфт сўзлар ҳам ўз қисмларидаги маънодан бошқа, янги маъно англатишга хизмат қилади. Луғатшуносларимиз захматли меҳнатлари қаторида буни ҳам кўзда тутсалар, тўғри иш бўлар эди. Бу каби сўзларнинг имлоси ва мазмуни ҳам луғатда акс этиши зарур эканига айна таржима асар мутолаасида яна бир бор гувоҳ бўлдик: “Қулаётган тоғлар” таржимасида И.Ғафуров “санғиб-қанғиб” (яъни “бемақсад дайдиб” маъносидаги) жуфт сўзни қўллайди: “Сен эркин-ихтиёрий кўчманчиликдан санғиб-қанғиб келиб қолгансан, ана энди қопчиғингни тўлдириб олавер-чи”. Яъни бу ерда жуфт ҳолда ишлатилган сўз ҳар бири алоҳида бўлганида умуман бошқа маънони англатган бўлар эди.

Юқоридаги каби сўзлардан улар фақат таржима асарда бўлгани учун, ўзбек адабиёти яратувчилари ижодида бу сўзлар қўлланишига мисол топилмагани учун юз ўгиришимиз хайрли ҳам, тўғри ҳам эмас. Улкан таржимонлар – улкан сўзшунослар меҳнатини, билгичлигини қадрлаш, уларнинг оқар дарёсидан баҳраманд бўлиш ижодкорлар, зиёлиларнинг иродасидадир. Токи оламда сўз бор экан, жами ҳислар, туйғулар самимиятлар, тилаклар, ниятлар, мақсадлар унда тажассум топади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-6-qism. – Toshkent, 2022.
2. Ги де Мопассан. Азизим. Иброҳим Ғофуров таржимаси. – Тошкент: Илм-зиё-заковат, 2021.
3. Фёдор Достоевский. Қиморбоз. Иброҳим Ғофуров таржимаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2019.
4. Хулио Кортасар. Ўйиннинг тугаши. Олим Отахон таржимаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 1998.
5. Чингиз Айтматов. Қулаётган тоғлар. Иброҳим Ғофуров таржимаси. – Тошкент: Илм-зиё-заковат, 2019.
6. Ғайбулла Ас-Салом. Тил ва таржима. – Тошкент, 1972.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000